

**MINERALLARNING TASHQI KO'RINISHI BO'YICHA GENEZISINI
ANIQLASH VA ULARNING GEOLOGIK QIDIRUV ISHLARIDAGI
AHAMIYATI (GIDROTERMAL JARAYON MISOLIDA)**

Oripov Abdulla Orif o'g'li, Xursanov Rustam Begali o'g'li

Geologiya fanlari universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449045

Mineral hosil qiluvchi endogen jarayonlar kimyoviy tarkibi (komponentlar kontsentratsiyasi) va ular hosil bo'lishdagi termodinamik sharoitlar bilan belgilanadi. Hosil bo'lish haroratga qarab endogen jarayonlar quyidagi bosqichlarga bo'linadi-magmatik, pegmatit pnevmatolit va gidrotermal [1].

Minerallarni tabiatda har xil ko'rinishda ko'rishimiz mumkin. Minerallarning tashqi ko'rinishi ularning hosil bo'lish sharoitlari va geologik jarayonlar haqida muhim ma'lumotlar beradi. Ularni tashqi ko'rinishi (shakli, sirt tuzilishi, rangi, yaltiroqlik, qattqlik) ga qarab, bir nechta belgilar asosida genezisini aniqlashimiz mumkin. Bu geologik qidiruv ishlarida ham katta ahamiyatga ega. Asosan konlarni topish va baholashda muhim rol o'ynaydi.

Gidrotermal minerallarning tomir shaklida joylashishi asosan issiq eritmalarning yerdagi yoriqlar, sinishlar yoki bo'shliq zonalarida kristallanishi bilan bog'liq. Eritma harorati pasayganda yoki bosim kamayganda, undagi minerallar yotqizilib, yoriqlarni to'ldiradi. Shu sababli gidrotermal tomirlar hosil bo'ladi[2].

Shuning uchun minerallar tomir hosil qilib hosil bo'lsa, aksariyat qismi gidrotermal yo'l bilan hosil bo'lgan bo'ladi. Masalan oksidli(kvarts, gematit) va sulfidli minerallar(pirit, xalkopirit, antimonit, sfalerit, galenit va boshqa) tomir hosil qilib joylashganini ko'rishimiz mumkin(1-rasm).

1-rasm.Gematit, pirit va antimonit

Undan tashqari realgar, auropigment, kinovar, kalsit va boshqa kabi minerallarni ham tomir hosil qilib joylashganini ko'rishimiz mumkin. Bunday minerallar past haroratli gidrotermal jarayonda hosil bo'ladi (2-rasm).

2-rasm. Realgar va auropigment

Bu yerda darzliklar bo'ylab past haroratli gidrotermal suyuqliklar chiqib, yuqoridagi minerallarni hosil qilgan.

Demak darzliklar, tomirlar hosil qilib joylashgan minerallarning aksariyat qismi gidrotermal yo'l bilan hosil bo'larkan.

Undan tashqari kristallik xususiyatlari orqali ham minerallarning genezisini aniqlashimiz mumkin. Kristallik shaklga ega bo'lishining asosiy sababi, eritmalar tarkibidagi moddalarning yuqori darajada eritilishidan kelib chiqadi. Eritma tarkibidagi ionlar asta sekin o'z o'rnini topib, muntazam kristall panjarani hosil qiladi[2].

Minerallar eritma kimyoviy tarkibi va kristall panjarasining tuzilishiga qarab turli shakllar – prizmalı, kubik, romboedrik hosil qilishi mumkin. Misol uchun kvartsning shaffof, yaxshi kristallangan prizmalar shaklida o'sishi, uni gidrotermal jarayonda hosil bo'lganini ko'rsatadi. Undan tashqari kubik, izometrik, olti burchakli va ksenomorfik shaklda kristallangan piritni, rombik va prizmatik shaklda kristallangan arsenopirit va galenit kabilarni ham shu jarayonda hosil bo'lgan deyishimiz mumkin[1].

Minerallarning tashqi ko'rinishi geologik qidiruv ishlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Biz ko'rib o'tgan ko'rinishlar foydali qazilmalarni aniqlash, geologik xaritalash, burg'ilash jarayonlarini samarali olib borish va mineralizatsiya jarayonlarini

tushunishga yordam beradi. Minerallarning kristallanish shakli va darajasi geologik qidiruv ishlarida juda qo'l keladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda minerallarning tashqi ko'rinishiga qarab genezisini bilishimiz mumkin ekan. Hidrotermal yo'l bilan hosil bo'luvchi minerallar asosan darzliklarda tomir hosil qilib kristallanadi. Bu belgilarni bilishimiz geologik qidiruv ishlarida ham juda asqotadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Рудные месторождения Узбекистана”. Тошкент 2001.
2. Karamatova G.A. Narchayev SH.B. Pirmirob konidagi daykalar bilan bog'langan ma'danli kvarts-karbonat-gematitli tomirlarda uchrovchi minerallar tavsifi // “O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishida geologik muammolarning fundamental, amaliy va inovatsion yechimlari” anjumani T-2024 y.141-146 b.